

ГИДРОХИМИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ ВОДЫ РЕКИ АМУДАРЬЯ

Турдымуратова Ж.М., Аметов Я.И.

Каракалпакский государственный университет имени Бердаха

Реймов А. Р.

Нукусский государственный технический университет

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17754797>

Аннотация: В статье представлен многомерный статистический анализ состояния поверхностных вод города Нукуса за 2019-2024 годы. Был применен метод тренда, который показал повышение показателей БПК₅, концентрация нитратов и минерализации в отдельные годы. Результаты подчёркивают важность применения многомерного анализа для прогнозирования изменений и управления водными ресурсами.

Ключевые слова: Река Амударья, многомерный статистический анализ, метод тренда, мониторинг.

Abstract: This study presents a multivariate statistical analysis of the surface water quality in the city of Nukus over the period 2019-2024. The trend analysis method was applied, revealing periodic increases in BOD₅, nitrate concentrations, and water mineralization. The results emphasize the importance of multivariate analysis for predicting changes and supporting water resource management.

Keywords: Amu Darya River, multivariate statistical analysis, trend analysis, water quality monitoring.

Река Амударья является основным источником питьевой воды и орошения для населения Республики Каракалпакстан. Однако водные ресурсы региона сталкиваются с серьезными проблемами, связанными с дефицитом воды, ухудшением ее качества и усложнением задач мониторинга. Многочисленные исследования по этим направлениям показывают, что в вегетационный период наблюдается острый дефицит стока, обусловленный совокупным воздействием климатических изменений и антропогенных факторов, прежде всего интенсивным водозабором для ирригационных нужд, что привело к деградации Аральского моря [1, 2]. Сокращение водности усугубляется увеличением минерализации вод, в частности, в северной зоне Каракалпакстана, что усиливает взаимодействие вод с почвами и формирование гидрохимического режима [3]. Подобные изменения гидрохимического состава существенно влияют на агроэкосистемы и водные ресурсы, что требует комплексных стратегий управления для обеспечения устойчивого водопользования [4].

Для оценки состояния поверхностных вод использовались методы гидрологических и гидрохимических расчетов, картографический анализ [5],

TÚSLIK ARALBOYÍ TÁBIYIY RESURSLARÍNAN ÚNEMLI PAYDALANÍW XII RESPUBLIKALÍQ ILIMIY-ÁMELIY KONFERENCIYA

гидроэкологический мониторинг с применением ГИС-технологий [6], индекс качества воды WQI (Water Quality Index) [7] и кластерный анализ методом k-средних [8].

Разработка современной системы экологического мониторинга, обеспечивающей отслеживание динамики гидрохимических и гидробиологических показателей, является необходимым условием для своевременного реагирования на изменения и предотвращения деградации водных экосистем Амударьи.

В исследовании основное внимание уделено применению многомерных статистических подходов, включая трендовый, факторный и кластерный анализ. Комплексное исследование состояния поверхностных вод Республики Каракалпакстан позволило установить системные закономерности их изменения под воздействием природных и антропогенных факторов. Анализ многолетних наблюдений и лабораторных данных показал, что формирование химического состава вод обусловлено комплексным воздействием природных условий, гидрологического режима, дренажного стока, уровня сельскохозяйственной нагрузки, коммунально-бытовых и промышленных сбросов, а также климатических условий. Многомерный статистический анализ выявил устойчивые взаимосвязи между минерализацией, содержанием сульфатов, хлоридов и биогенных веществ, что отражает взаимосвязанное влияние дренажных и хозяйственно-бытовых источников загрязнения.

Сезонные и пространственные различия показателей органического загрязнения БПК₅ и pH подтверждают, что химический состав воды изменяется в зависимости от времени года и природных особенностей территории. Это подчёркивает необходимость учитывать климатические циклы и локальные условия при оценке качества вод.

Сезонные изменения и антропогенные факторы заметно влияют на качество поверхностных вод. Повышение БПК₅ и нитратов выявлено в 2020 году, рост биологического загрязнения, при этом минерализация в некоторых водоемах снижалась благодаря разбавлению, что, вероятно, связано с осадками. С 2021 по 2024 годы снижение среднегодовых значений БПК₅, что указывает на улучшение биологического качества воды, особенно в канале Дослык и Амударье. 2023 год характеризовался пиком концентрации нитратов, особенно в канале Дослык, и высокой минерализацией в Ашшы кол, что связано с летними условиями и стоком. Это требует изучения влияния испарения и возможных антропогенных источников загрязнения.

TÚSLIK ARALBOYÍ TÁBIYIY RESURSLARÍNAN ÚNEMLI PAYDALANÍW XII RESPUBLIKALÍQ ILIMIY-ÁMELIY KONFERENCIYA

Полученные результаты подтверждают важность применения многомерного анализа для прогнозирования изменений и создания единой цифровой платформы, обеспечивающей оперативный контроль и научно обоснованное принятия управленческих решений.

Список использованной литературы

1. Bazarov D, Markova I, Sultanov Sh, Kattakulov F & Baymanov R. Dynamics of the hydraulic and alluvial regime of the lower reaches of the Amudarya after the commissioning of the Takhiatash and Tuyamuyun hydrosystems // [IOP Conference Series: Materials Science and Engineering](#). –2021. –1030. –P.012110. DOI 10.1088/1757-899X/1030/1/012110.
2. Leng P, Zhang Q, Li F, Kulmatov R, Wang G, Qiao Y, Wang J, Peng Y, Tian Ch, Zhu N, Hirwa H, Khasanov S. Agricultural impacts drive longitudinal variations of riverine water quality of the Aral Sea basin (Amu Darya and Syr Darya Rivers), Central Asia // [Environmental Pollution](#) –2021. –№284. –P.117405. <https://doi.org/10.1016/j.envpol.2021.117405>.
3. Жумамуратов М.А, Мамбетуллаева С.М. Нейтронно-активационный анализ для изучения экологического мониторинга природных вод Каракалпакстана // Вестник Каракалпакского отделения Академии наук Республики Узбекистан. –Нукус: Илим, 2019. –№ 1(254). –С. 49-52.
4. Shokhujaeva Z, Mamanazarova N, Mirjamilova H, Shokhujaeva Z, Mamanazarova N, Mirjamilova H. Ways of efficient use of water in conditions of water resources shortage // E3S Web of Conferences E3S Web of Conferences. –2023. –№ 463. –P. 02035, <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202346302035>.
5. Чембарисов Э.И., Баллиев А.И. Гидрологическое и гидрохимическое состояние водных объектов южного Приаралья // Экология и строительство. –2024. –№ 3. –С. 4–11. DOI: 10.35688/2413-8452-2024-03-001
6. Насрулин А.Б., Шаазизов Ф.Ш. Опыт исследования актуальных вопросов рационального и эффективного использования водных ресурсов низовий р. Амударьи // Экология и промышленность Казахстана. –2015. –№ 2(46). С. 48-52
7. Turdimuratova J.M., Ametov Ya.I., Ayimbetova Sh., Alpısbayeva A., Jumabayeva A. Health Impact Assessment of the Surface Water Pollution in Nukus, Karakalpakstan // *International Journal of Genetic Engineering*. –Vol. 12 No. 4. –2024. –pp. 48-53. doi: 10.5923/j.ijge.20241204.02
8. Турдымуратова Ж.М, Аметов Я.И. Анализ кластеризации поверхностных вод города Нукуса // *Universum: химия и биология: электрон. научн. журн.* –2025. –3(129).
9. URL: <https://7universum.com/ru/nature/archive/item/19423>